

OLIJ MAJLIS BILAN SIYOSIJ PARTIYALARNING HAMKORLIGI HAMDA UNING HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Tugilov Sirojiddin Shamsiddinovich

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat yuridik universiteti. B.A.Narimanov, PhD

Mustaqillik qo'lg'a kiritilgan dastlabki yillardan boshlab, O'zbekistonda demokratiyani taraqqiy toptirish uchun hozirgi zamon jahon standartlariga javob bera oladigan professional parlamentni shakllantirish zarurati yuzaga keldi. Oliy Majlisni shakllanish asosi siyosiy partiyalar hisoblanadi. Ko'ppartiyaviylik – jamiyat hayotida ikki yoki undan ortiq partiyaning faoliyat yuritishidir. Bu holat demokratik yo'lga kirgan davlat va jamiyatlarga xos hisoblanib, jamiyat taraqqiyoti fikrlar xilma-xilligiga asoslanadi. Jamiyatda siyosiy partiyalarning erkin faoliyat ko'rsatishi demokratik huquqiy davlat barpo etishning asosiy garovidir. Hozirgi davr jahondagi demokratiyaning asosiy mezonlaridan biri, saylovlarning ko'ppartiyaviylik asosida tashkil etilishidir. Mustaqillik yillarida ko'plab siyosiy partiyalar tashkil etilib, siyosiy jarayonlarda faol ishtirok eta boshladi. Siyosiy partiyalar parlament saylovlarida ishtirok etib, parlamentda o'z fraksiyasini tashkil etishga erishdi. O'zbekiston Respublikasida siyosiy partiyalarning o'tgan yillar davomidagi faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularning rivojlanishi uchun huquqiy asos yaratilganini ko'ramiz. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, "Siyosiy partiyalar to'g'risida"gi, "Siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risida"gi qonunlar hamda "Davlat boshqaruvini yangilash va yanada demokratlashtirish hamda mamlakatni modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to'g'risida"gi Konstitutsiyaviy qonuni shular jumlasidandir. Tabiiyki,

siyosiy partiyalarning jamiyatda qanchalik mavqega ega ekanligini belgilovchi asosiy mezon – bu ularning davlat Oliy vakillik organlariga bo'ladigan saylovlarda qanday natijalarga erishganligi hisoblanadi. Muhtaram birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning 2010-yil 12-noyabrda bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo'shma majlisidagi "Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi" mavzusida qilgan ma'ruzasi amalga oshirilgan islohotlarni sarhisob qilish hamda jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarini yanada rivojlantirish yo'nalishlarini belgilab olish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Mazkur Konsepsiyada mamlakatimizda fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat barpo etish borasida amalga oshirilgan ishlar mufassal tahlil etilib, bu yo'nalishdagi demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va izchil davom ettirish bo'yicha dolzarb vazifalar belgilab berildi. Davlat hokimiyati va boshqaruvini demokratlashtirish yuzasidan Konstitutsiyaning 78, 89, 93, 96, 98-moddalariga o'zgartirishlar kiritilib, unga asosan Bosh Vazir nomzodi saylovlarda (Oliy Majlis) eng ko'p

deputatlik o‘rinlarini olgan siyosiy partiya yoki teng miqdorda ko‘p o‘rin olgan siyosiy partiyalar tomonidan taklif etiladi, Prezident taqdim etilgan nomzodni ko‘rib chiqib, 10 kun muddat ichida Oliy Majlis palatalari tomonidan ko‘rib chiqish va tasdiqlash uchun taklif etadigan bo‘ldi. Shubhasiz, bularning barchasi mamlakat siyosiy hayotida siyosiy partiyalarni o‘rnini oshirish ularni Oliy Majlis bilan aloqasini yaxshilashga qaratilgan.

Fuqarolarning o‘z fikrlarini bildirishga, mamlakat rahbariyatiga o‘z taklif va talablarini qo‘yishga, muhim davlat dasturlarini amalga oshirishga zarur huquqiy va amaliy imkoniyatlar yaratilmas ekan, davlat siyosati xalq manfaatlarini to‘liq ifoda etmasligi mumkin²⁴. Shuning uchun mamlakatimizning kelgusi taraqqiyot yo‘lida hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ayniqsa, ular orasida ko‘proq siyosiy birlashma–siyosiy partiyalar bilan tizimli aloqalarni mustahkamlashga alohida e‘tibor qaratishi lozim.«Zamonaviy fuqarolik jamiyatining bardavom faoliyati bir necha serqirra jamoat tashkilotlari bilan uzviy aloqani talab etadi, – deya qayd etadi.Yu.A.Yudin, – ularning eng asosiy siyosiy partiyalardir». Siyosiy partiyalar jamiyat siyosiy tizimining asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. «Fuqarolik jamiyati institutlari ichida eng faoli, siyosiy manfaatlarni ifodalash va o‘tkaza olish huquqi va imkoniyatlariga ega bo‘lgani siyosiy partiyalardir»²⁵.

Siyosiy

partiyalar jamiyat siyosiy tizimining asosiy tarkibiy qismi va siyosiy institut sifatida davlat hokimiyati mexanizmining ishlashida faol ishtirok etadilar yoki unga muayyan ta’sir o‘tkazadilar, fuqarolarning siyosiy ongi shakllanishida va siyosiy madaniyati darajasini ortishida katta rol o‘ynaydilar»²⁶.Jamiyat siyosiy tizimining faol harakati ko‘p jihatdan siyosiy partiyalar faoliyatiga, ular o‘rtasidagi sog‘lom raqobat asosidagi hokimiyat uchun kurashga bog‘liq.Oliy Majlis va siyosiy partiyalarning aloqalarini shunda ko‘rish mumkinki, davlat siyosiy partiyalarning tashkil etilishi va erkin faoliyati uchun sharoit yaratib bersa (qonunlar orqali), o‘z navbatida, siyosiy partiyalar ham o‘z harakatlarida mamlakatni rivojlantirish masalasiga asosiy vazifa sifatida yondashadilar. O‘z oldiga qo‘ygan ustav rejasi bo‘yicha harakat qilib davlat e‘tiborni shu sohaga qaratishga harakat qiladi. Bu ikki serqirra institutning jamiyat siyosiy tizimidagi harakati, bir-biri bilan o‘zaro munosabatlari muayyan to‘g‘ri va aks aloqalarga asoslanadi.

Davlat siyosiy partiyalarning erkin faoliyatiga sharoit yaratib bersa, o‘z navbatida siyosiy partiyalar ham dasturiy g‘oyalar, qarashlar, fikrlar xilma-xilligi orqali davlatni

²⁴Григорьева Л.А. Взаимоотношения государства и политических партий в современной России: тенденции и пути развития // Мировая и российская политика. Сборник статей по политологическим теоретико-методологическим и прикладным проблемам истории и современности / Ред.-сост.: В.И.Коваленко, А.И.Костин, А.Б.Федякин. Вып. II. ГУП ИПК «Чувашия», 2008. – С. 21

²⁵O‘zbekiston jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh qilish yo‘lida. Mualliflar jamoasi // Tuzuvchi va mas‘ul muharrir Q.Nazarov. –T., «Akademiya», 2005. – B. 99

²⁶Germaniyaning siyosiy partiyalari to‘g‘risidagi qonuni. –T., Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, – 2007. – B. 8

rivojlantirishga o'z hissalarini qo'shadilar. Demokratik mamlakatlar tajribasida ma'lumki, partiyalarning kuchsizligi davlat organlarining zaifligiga sabab bo'lishi mumkin»²⁷. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 12-iyuldagi Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalarning vakillari ishtirokidagi yig'ilishda so'zlagan nutqida ham partiyalar faoliyatidagi quyidagi yo'nalishdagi kamchiliklar haqida fikr yuritib, ularni bartaraf etish yuzasidan takliflarini bildirgan edi. Ya'ni siyosiy partiyalar o'z saylovchilarga bergan va'dalarini, saylovoldi dasturlarini to'la va samarali bajara olmayotgani; mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotida, fuqarolar ongida o'zining mustahkam o'rnini egallay olmayotgani; siyosiy partiyalarning yoshlar o'rtasida olib borayotgan ishlarining talab darajasida emasligi; siyosiy partiyalarning aholi bilan muloqoti, targ'ibot-tashviqot ishlari hamda ommaviy axborot vositalari bilan hamkorligini ham yetarli emasligi; siyosiy partiyalarning dasturlarini takomillashtirib borish ishlari talab darajasida yo'lga qo'yilmaganligi; partiyalarda kadrlar zaxirasini shakllantirish, partiyaning munosib faollarini davlat xizmatiga tavsiya etish ishlari talab darajasida tashkil etilmaganligi; hududiy partiya tashkilotlari xodimlarini o'qitish bo'yicha maxsus kurslar tashkil etilmaganligi; siyosiy partiyalarning mahalliy Kengashlardagi deputatlik guruhlarining ta'siri pastligi; siyosiy partiyalar hududiy kengashlarining moddiy-texnika ta'minoti ko'p hollarda talab darajasida emasligi²⁸.

Siyosiy partiyalar jamoatchilik nazoratining eng muhim sub'ektlaridan biri hisbolanadi va davlat organlari tomonidan qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan nazorat olib boradi. Bu borada partiyalarning ishtiroki juda muhim o'ringa ega. 2018 yilda qabul qilingan «Jamoatchilik nazorati to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni siyosiy partiyalarga huquqiy maqomi bo'yicha nodavlat notijorat tashkiloti sifatida jamoatchilik nazoratini amalga oshirishga katta imkoniyatlar yaratdi. Kelgusida davlat va siyosiy partiya o'rtasidagi o'zaro hamkorlik yangi bosqichga ko'tarilib borishini hisobga olgan holda uning huquqiy mexanizmlarini yanada kuchaytirish zarurati yuzaga keladi. Shuningdek, siyosiy partiya va oliy vakillik organi o'rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirishga, mahalliy kengash deputatlarining partiya va saylovchilari oldidagi mas'uliyatini yanada oshirishga, joylarda siyosiy partiyalarning aholi o'rtasida nufuzini yuksalishiga hamda ularning dasturlarida belgilab qo'yilgan maqsad va vazifalarning samarali bajarilishida yuqoridagi yangi normalar muhim ahamiyat kasb etadi. Bularning barchasi davlat va turli siyosiy partiyalar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik munosabatlarining tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini tizimli takomillashtirish va ularni amalda samarali tatbiq etish fuqarolar huquq va erkinliklari ro'yobga chiqishiga,

²⁷O'zbekiston jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh qilish yo'lida. Mualliflar jamoasi // Tuzuvchi va mas'ul muharrir Q.Nazarov. –T., «Akademiya», – 2005. –B. 104.

²⁸Mirziyoev Sh.M. Parlamentimiz haqiqiy demokratiya maktabiga aylanishi, islohotlarning tashabbuskori va asosiy ijrochisi bo'lishi kerak // Oliy Majlis palatalari hamda siyosiy partiyalar vakillari bilan videosektor yig'ilishidagi ma'ruza. 2017

jamiyatda sogʻlom muhim qaror topishiga, qonun ustuvorligi taʼminlanishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, demokratik huquqiy davlat barpo etishda Oliy Majlis va siyosiy partiyalarni oʻrni beqiyos hisoblanadi. Mamlakatimizda siyosiy partiyalarning oʻrnini oshirishda, ularga yangi sharoitlarga mos keladigan tizimini yaratishdan iboratdir. Oliy Majlis va siyosiy partiyalarning oʻzaro munosabatlariga oid tahlil obʼekti sifatida Oʻzbekiston Respublikasidagi mavjud siyosiy jarayonlarni oʻrganish va tadqiq etish maqsadga muvofiqdir. Chunki, aynan bir davlatdagi siyosiy jarayonlarni tahlil etish ularning mohiyatini keng ochish imkoniyatini beradi va oʻz navbatida, mamlakatimizda bu sohaga tegishli muammolarni yoritish hamda ularning yechimini topgan holda siyosiy partiyalar faoliyatini takomillashtirishga asos boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Григорева Л.А. Взаимоотношения государства и политических партий в современной России: тенденции и пути развития // Мировая и российская политика. Сборник статей по политологическим теоретико-методологическим и прикладным проблемам истории и современности / Ред.-сост.: В.И.Коваленко, А.И.Костин, А.Б.Федякин. Вып. II. ГУП ИПК «Чувашия», 2008. – С. 21

2. Oʻzbekiston jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh qilishyoʻlida. Mualliflar jamoasi // Tuzuvchi va masʼul muharrir Q.Nazarov. –T., «Akademiya», 2005. – B.99-100

3. Germaniyaning siyosiy partiyalari toʻgʻrisidagi qonuni. –T., Inson huquqlari boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi Milliy markazi, – 2007. – B. 8.

4. Oʻzbekiston jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh qilishyoʻlida. Mualliflar jamoasi // Tuzuvchi va masʼul muharrir Q.Nazarov. –T., «Akademiya», – 2005. –B. 104.

5. Mirziyoyev Sh. M. Parlamentimiz haqiqiy demokratiya maktabiga aylanishi, islohotlarning tashabbuskori va asosiy ijrochisi boʻlishi kerak // Oliy Majlis palatalari hamda siyosiy partiyalar vakillari bilan videoselektor yigʻilishidagi maʼruza. 2017